

Wechselwirkung zwischen Forstwirtschaft und Viehzucht

www.af4eu.eu

Schafe und Ziegen grasen in den Alleen eines Pappelhains in der Gegend von Vega de Granada.

Die Wiederbelebung der forstwirtschaftlichen Praktiken im Gebiet der Vega devGranada ermöglicht es, die Pappelproduktionssysteme für Holz zu verbessern und gleichzeitig eine wertvolle Ressource für die Viehzucht bereitzustellen. Diese Bewirtschaftung, die auf einem multifunktionalen Ansatz basiert, nutzt die Ressourcen von Wald und Viehzucht in ausgewogener Weise und maximiert so den sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Nutzen. Die Holzeinschlagsunternehmen verfügen nicht über Herden, die diesen Rodungs- und Grünflächenmanagementdienst durchführen können. Aus diesem Grund wird ein Viehzüchter eingesetzt, da seine Tätigkeit auf der Erbringung dieser Dienstleistung der Kontrolle von Büschen und Waldresten und der Nutzung von Weiden basiert. Die Schlüssel zu diesem Management sind: die Anpassung der Tiere an diese Art der Weidehaltung, ihre Erziehung, die Verweildauer der Tiere auf jeder Parzelle und die Besatzdichte. Was die Art der Tiere anbelangt, so wurde eine gemischte Herde von 300 Schafen für Fleisch und 400 Ziegen für die Milch, beide Mischlinge, verwendet. Diese Mischung von Tieren ist nicht nur wegen der damit verbundenen Diversifizierung der wirtschaftlichen Tätigkeit, sondern auch wegen des Weideverhaltens der Tiere von großem Interesse. Der Landwirt in dieser Studie beweidet eine Fläche von 200 ha Pappelhainen, die zwei verschiedenen Besitzern gehören. Die Haltung der Tiere im Pappelhain minimiert mögliche Schäden an den Bäumen, wobei einer der Schlüssel die kontinuierliche Bewegung der Tiere ist, die Vermeidung eines übermäßigen Verbrauchs von verholzten Materialien und die ständige Verfügbarkeit von Gras auf dem Boden, was sicherstellt, dass die Tiere nicht an der Rinde der Bäume interessiert sind. Der größte Teil des Futters der Herde stammt aus der grünen Decke unter den Pappeln, die für die Wirtschaft des Hofes unerlässlich ist. Die gesamte Herde wird das ganze Jahr über beweidet, wodurch die Futterkosten minimiert werden. Sie erhält zwar keine Vergütung für die Bewirtschaftung der Pappelbegrünung, verursacht aber auch keine Kosten, so dass das System rentabel sein kann. Die Integration von Forstwirtschaft und Viehzucht im Allgemeinen bringt zahlreiche ökologische, wirtschaftliche und soziale Vorteile, die Bodenschonung und die Verbesserung der Weidequalität, die zu einer Zunahme der Artenvielfalt der Pappelhaine selbst geführt haben.

Funded by
the European Union

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Agentur für das Management von
Landwirtschaft und Fischerei in Andalusien

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.